

PROBLEME DU TEMPS EN FRANÇAIS.

Sevara Turg'unboyeva

Étudiante en master à l'Université d'État de Ferghana
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8069812>

Annotation : Le temps occupe une place particulière dans le modèle linguistique du monde français. La langue qui caractérise une culture particulière, ainsi que de telles composants de ce modèle, tels que l'espace, la cause, l'effet, la condition et etc. Dans la compréhension scientifique moderne, le temps est un mouvement associé à espace. Pris ensemble, tous ces concepts constituent un "réseau coordonnées », à travers lesquelles une personne perçoit et réalise le monde.

Les mots clés : le temps objectif, le temps subjectif, les catégories temporelles, usage absolu, usage relatif, le présent, le futur simple, le passé composé, passé simple, futur antérieur, futur dans le passé, plus que parfait, l'inclinaison, TAM (temps – aspect – modalité)

Depuis le début de l'étude jusqu'au stade actuel du développement de la science, le problème du temps est discutable. Traditionnellement distingué le temps objectif (physique, scientifique) et subjectif (psychologique) le temps associé à la perception humaine du monde. En développant la pensée philosophique, l'objectivité du temps et même l'existence elle-même des fois ont été niés à plusieurs reprises. Dans les sciences naturelles modernes et dans la philosophie, le temps est reconnu comme partie intégrante de l'être, comme une composante vision du monde, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un paramètre nécessaire de toute savoir scientifique.

Perception et compréhension par une personne de la réalité reflètent des catégories conceptuelles, y compris la catégorie du temps. Le temps représente une catégorie universelle avec l'espace. À l'esprit humain, il existe différents modèles temporels qui trouvent leur propre réflexion dans la langue en utilisant le modèle linguistique du temps. Le temps comme la forme universelle d'être de la matière est absolue, le temps du langage est relatif, etc. dépend de la conscience du locuteur du temps réel. Représentation du temps dans une langue particulière dépend de l'originalité de son expression verbale. Catégories de la corrélation des formes lexicales et syntaxiques dans cette langue, sur laquelle les catégories temporelles sont décisives pour la langue donnée.

La forme d'expression de la catégorie de temps en français est partie nominative du discours la plus spécialisée pour l'expression paramètres du processus d'action, – verbe. Dans la sémantique de la forme verbale une caractéristique temporelle potentielle du processus d'action est posée, qui est réalisé dans le cadre d'un énoncé. Verbe hors de l'énoncé est (comme tout autre mot) une unité lexicale, dont le sens est réduit à son propre dénotatif et caractéristiques connotatives.

La grammaire traditionnelle de la langue française caractérise le temps comme une catégorie qui localise l'action par rapport au moment de la parole (usage absolu) ou relatif à un autre moment (usage relatif), donné au passé, présent ou l'avenir. Les temps absolus

incluent généralement le présent, le futur simple, le passé composé, passé simple, relatif - futur antérieur, futur dans le passé, plus que parfait. Imparfait le considère soit comme absolu soit comme le temps relatif.

De nombreux grammairiens développent des modèles du système des formes du verbe français qui diffère du verbe traditionnel [cf. œuvres : Klum 1961; Fourquet 1966, Guillaume 1968, Damourette, Pichon 1970, Ducrot 1972, Benveniste 1974, Tesnière 1976, Martinet 1979, Maingueneau 1994, Wilmet 1997 et etc.]. Aux huit formulaires inclus dans le système indicatif tradition grammaticale, les grammairiens modernes ajoutent plus toute une série de formes futur dans le passé - j'écrirais, futur antérieur dans le passé - j'aurais écrit, passé immédiat - je viens d'écrire, passé immédiat dans le passé - je venais d'écrire, futur immédiat-je vais écrire, futur immédiat dans le passé - j'allais écrire, temps surcomposés-j'ai eu écrit j'avais eu écrit, etc. Certains linguistes inclure également les formulaires indicatifs et conditionnels (conditionnel inclinaison) comme un futur futur hypothétique hypothétique - j'écrirais, futur hypothétique composé - j'aurais écrit. Ainsi le système formes aspectuelles-temporelles du verbe français, selon diverses sources, comprend de 8 à 20 formulaires.

En français, en opposant les temps des verbes formes, des significations aspectuelles sont également exprimées. L'un des premiers sur la disponibilité type (aspect) en français commença à écrire G. Guillaume, qui distinguait "temps externe", corrélant l'action avec le moment de la parole (passé, présent, futur), et "temps interne" - la durée de l'action elle-même, qu'il appelle une espèce. Le scientifique a noté que chaque forme du verbe combine d'une certaine manière « perfection » et « achèvement » actions [Guillaume 1969, 24] sont M. Grevis, G. B. Garay, J. Dubois, P. Imbs et d'autres chercheurs.

L'invariant sémantique de l'aspectualité se révèle dans le système variantes dont l'un des signes est le rapport de l'action limite. La limite est un certain point critique associé à des changements dans le cours de l'action. Comment agir en français langue appartient à des catégories lexico-grammaticales, leurs principales le contenu est associé à deux paramètres temporels « performabilité » (étapes du processus) et « laps de temps » (temps, nécessaires à la mise en œuvre). Sur la base de ces idées, catégories conceptuelles d'aspectualité perspective, début, intraterminalité, fin, immédiateté, sottise, pluralité, etc.

Le temps (la temporalité au sens étroit) recouvre différents types de la relation entre les situations désignées et le moment de la parole ou un autre point de départ référence (dérivé du moment de la parole) basée sur les caractéristiques simultanité (présent), priorité (passé) et suite (futur). La notion de "moment de parole" est l'une des clés de la théorie catégorie de temps, mais ce terme lui-même ne peut être considéré comme complètement certain parce qu'il contient une contradiction interne. D'un côté, dans sa propre réfraction linguistique, le moment de la parole à parole (actualisée en situation) utilisation des formes du présent le temps se comporte comme un point "c'est un intervalle qui ne peut pas inclure dans aucun autre moment dans le temps » [Paducheva 1996 171-172]. Avec un autre part, un énoncé en tant que phénomène physique a toujours de temps. En fonction du mouvement du point de vue le locuteur change et la nature du temps verbal Coïncidence du point référence avec le moment de la parole est représentée par des temps absolus (temps orcentriques), décalage entre le point de départ et le moment de la parole - relative parfois (temps allocentriques) [Klum 1960]. J. Damuret et E. Pichon également soulignent la nature relative du temps verbal et postulent l'idée de points de référence primaires et secondaires sur

l'exemple de noncal (de lat. nunc "maintenant") et des temps fins (du latin tunc "alors") [Damourette, Pichon 1970].

Nous sommes d'avis que la base de la définition le temps grammatical est le moment de la parole. Cependant, le temps n'est pas juste une forme d'expériences subjectives, mais aussi un reflet de l'objectif monde qui existe indépendamment de notre perception. De cette façon, le choix du moment de la parole est déterminé en fonction de la réalité réalité, mais la position du moment de la parole sur l'axe du temps caractérisée par une perception subjective de ce qui se passe.

Les catégories les plus courantes dans les langues sont catégorie d'aspect, qui, selon certains linguistes, est même plus universelle que la catégorie du temps [Bondarko 1983, Maslov 1984, Lyons 1977.] Un aspect caractéristique d'une action indique une manière distribution de l'action en "temps interne" qu'il s'agisse longue (indéfiniment longue ou limitée) ou non durable (instantané), multiple (indéfiniment multiple ou multiple limité) ou non multiple (unique), coulant comme un processus ou un facteur holistique, qu'il ait une limite interne dans son développement ou non (actions limites ou non limites), etc. Ainsi, le terme "aspectivité" désigne un champ sémantique-fonctionnel (CHSF), qui combine divers moyens d'exprimer le caractère cours d'action et inclut comme noyau morphologique catégorie d'espèces et en tant que composants périphériques – méthodes actions et divers indicateurs lexicaux et syntaxiques de caractère cours d'action.

Contrairement à l'aspectologie russe, où le problème de la différenciation le type et le mode d'action est généralement décidé, en français grammaire, ces phénomènes sont encore réunis sous le terme général "aspect", et les approches de leur étude restent très diverses (voir, par exemple : Cohen 1992, Klum 1961, Maingueneau 1981, Monnerie-Goann 1996, Reboul & Mceshler 1998, Vétérinaire 1980).

Comme vous le savez, en français, le temps, l'aspect et le mode sont étroitement liés. interconnectés. La corrélation de ces catégories a été exprimée par trois opinions différents:

- 1) l'inclinaison, le temps et la vue sont combinés en un seul point commun la supercatégorie TAM (temps – aspect – modalité) [Guillaume 1964] ;
- 2) le temps et les espèces sont combinés en une seule catégorie générale, tandis que l'inclinaison se distingue dans une catégorie spéciale, il y a deux approcher:
 - a) F. Bruno [Brunot 1965], L. Tenier [Tenière 1988], J. Damouret et E. Pichon [Damourette, Pichon 1968], O. I. Bogomolova [Bogomolova 1948], et certains autres linguistes considèrent l'espèce comme une espèce régulière distincte catégorie grammaticale exprimable en français n'est pas existé, il n'y a qu'une catégorie de temps dont les formes, selon à partir d'un contexte spécifique peuvent simultanément transmettre et valeurs ;
 - b) P. Imbs, par exemple, estime que les valeurs temporelles et spécifiques dans les formes verbales sont égales et forment un seul aspect-temporel supercatégorie, à l'intérieur de laquelle la vue et l'heure sont dans l'état équilibre [Imbs 1960] ;
- 3) l'inclinaison, le temps et l'aspect sont considérés comme trois éléments distincts catégories morphologiques [Klum 1961, Dubois 1967, Bonnard 1974, Wagner, Pinchun 1975].

Ainsi, le partage de la seconde approche de la description de l'espèce-temporelle systèmes de la langue française, nous considérerons le CHSF du temps et le CHSF espèces comme une seule CHSF de temporalité.

References:

1. Авилова Н. С. Вид глагола и семантика глагольного слова. – М.: Наука, 1976. – 326 с.
2. Адмони В. Г. Основы теории грамматики: Л.: Наука, 1964. – 108 с.
3. Адмони В. Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики – Л.: Наука, 1988. – 239 с.
4. Бочарова М. Н. Функционально-семантические категории темпоральности и аспектуальности в русском и французском языках (на материале претериальных форм глагола). – Дис. канд. филол. наук: 10.02.01, 10.02.05: Волгоград, 2004. 198 с.
5. Гак В. Языковые преобразования. М., 1998. С. 25;
6. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы. – М., Наука, 1976. –383 с.
7. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка: пер. с 3-его франц. издания – М.: Изд-во иностр. лит., 1955. – 416 с.
8. Бондарко А.В. Вид и время русского глагола (значение и употребление). – М.: Просвещение, 1971. – 239 с.
9. Tulanov S.X. "NOUNS WITH TENSE SEMANTICS IN FRENCH AND RUSSIAN" GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 10, Issue 11, Nov. (2022) 1002-1007 page.
10. Tulanov S.X. "INCONTROLABLE AND TEMPORALITY IN RUSSIAN AND FRENCH" GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 10, Issue 11, Nov. (2022) 996-1001 page.
11. Ahrorova, R. U. (2021). Semantic Analysis Of Phraseological Units Representing "Youth" In French And Uzbek Languages.Theoretical & Applied Science, (7), 122-126.
- 12.Ahrorova, R. U. (2020). Semantic Analysis Of Phraseological Units Representing Age Periods In French And Uzbek Languages.Theoretical & Applied Science, (3), 186-189.
13. Акбарова. Ўзбек адабиётшунослигида таъсир масаласи. Economie and Innovation. Volume 30. Page 71-75
14. Jurayeva Sh.X. "CHET TILINI O'QITISHDA ELEKTRON DARSLIKLARNING AHAMIYATI". Eurasian journal of Academic research. Volume 1, Issue 8. 98-100. 2021.
15. Jurayeva Shalola Xusanboyeva, "On the expression of words from french language to uzbek language". American journal of social and humanitarian research vol 2 no 9,119,120,121
16. Jurayeva Shalola Xusanboyevna, Historical dates as the content of Victor Hugo's Bibimaryam temple, International conference Volume 3 Issue section 3 Pages 65.
17. Dehqonov Islom Teshaeovich.(2022) FRANSUZ NUTQIY ETIKETIDA PRAGMATIKA VA INTONATSIYA. GOSPODARKA I INNOWACJE. Volume: 24.975-978.
18. I.T.Dehqonov.Tarjimashunoslikda ekzotizm tushunchasi va uning tafsifi haqida. (2020) Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi 12 (12), 250-253
19. I.T.Dehqonov. Les competences interculturelles, un avantage aupres des recruteurs en etrenger. (2022) Международная научно-практическая конференция 3 (3), 137-139
20. Dehqonov, I.T. (2022). NUTQIY ETIKET BIRLIKLARI (FRANSUZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA). IJODKOR O'QITUVCHI, 2(23), 222-226.
21. Dehqonov Islom Teshaeovich.(2021) Fransuz, o'zbek va rus tillarida sodda nutqning qiyosiy taxlili: tarjimada leksik ekvivalent topish muammosi. FarDU ILMIY XABARLARI. 2 (2), 212-214.

22. Dehqonov Islom Teshaeovich.(2021) L'interculturel en francais langue etrengere. Международная научно-практическая конференция. 3 (3) 135-137.
23. Dehqonov Islom Teshaeovich.(2021) Бадий таржимада миллий колорит (экотизм) ларнинг берилиши. Международная научно-практическая конференция.1 (1) 656-458.
24. Dehqonov Islom Teshaeovich.Fransuz tilidan tarjima qilingan asarlada ekzotizmlarning ifodalanishi. Международная научно-практическая конференция. 1 (1) 216-218.
25. A.G. Raxmonalievna. To Provide Information about the Formation Patterns, Terminological Research, and the Processes that Occurred in the Uzbek Terminology, American Journal of Social and Humanitarian Research 3 (11), 175-181.
26. Г.Р. Астонова. Стихи и песни как мотивационный фактор в изучении немецкого языка, Проблемы современной науки и образования, 88-90.
27. A.G. Rakhmonalievna. IMPORTANCE OF WRITING SKILLS IN EAARLY FOREIGN LANGUAGE LESSONS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL 2 (5), 607-610.
28. M.N. Mamadodilovna. 2022. USING NON-TRADITIONAL METHODS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES. IJODKOR O'QITUVCHI. (Vol. 22, No. 23, pp. 68-71).
29. Aripova Shodiya Makhmudovna(2022).Working with Texts in Grammar Lessons. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI 261-263
30. Axmadjonov Nurbek f.f.b.f.d (PhD).German language teacher of Fergana State University <https://doi.org/10.5281/zenodo.7805868>. LINGOCULTURAL CHARACTERISTICS OF ALLUSIVE ANTHROPONYMS IN ARTISTIC TEXT. JAH ISSN:2770-9132 JOURNAL OF AGRICULTURE & HORTICULTURE. International scientific journal. JAH UIF=8.1|SJIF=5.69. JAH | Volume 3, Issue 4, April Page 17-21
31. Akhmadjonov Nurbek f.f.b.f.d (PhD) German language teacher of Fergana State University. Ergasheva Nozimakhon Bahodirjon kizi. Student of Fergana State University. USE OF PRECEDENT NAMES IN ARTISTIC WORKS.FOR PARTICIPATION IN THE SCIENTIFIC CONFERENCE INNOVATIVE RESEARCH IN MODERN EDUCATION WITH AN ARTICLE ENTITLED. Hosted from Toronto, Canada, Page. 53-56
- 32.Akhmadjonov Nurbek f.f.b.f.d (PhD) German language teacher of Fergana State University. THE PRECEDENT IS ABOUT THE NAME AND ITS MEANING. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY RESEARCH Hosted from Singapore. Page.108-1119 ISSN: 2770-9132
- 33.Dadajonov Oybek Zakirjonovich Fergana State University Doctor of Philosophy on Philological Sciences (PhD) STAGES OF DEVELOPMENT OF THE MODERN DRAMA. ACADEMIC INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTI-DISCIPLINARY STUDIES AND EDUCATION Hosted from Pittsburgh, USA 2770-9132 JAH
- Dadajonov O. EMERGENCE STAGES OF UZBEK DRAMA/ INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY,
IBAST ISSN: 2750-3402, Volume: 3, Issue: 4 April 2023. SJIF Impact Factor: 8.2. GERMANY, B. 380-384.